

UO'K 631.34

YOMG'IRLATIB SUG'ORISHNING AFZALLIKLARI VA EKINLARNI

SUG'ORISHNING ME'YORLARINI ANIQLASH

Jo'rayev Fazliddin O'rinovich,

O'rinov Eldor Fazliddin o'g'li

“TIQXMMI” MIU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada markazlashgan pivot sug'orish tizimining rivojlanish tarixi va rivojlangan xorijiy mamlakatlarda keng miqyosda foydalanib kelinayotganligi va ushbu texnologiyani mamlakatimizda suv tejamkor texnologiya sifatida endilikda kirib kelinayotganligi va uning afzalliklari, xorijiy mutaxassislar tomonidan olingan ayrim taxliliy ma'lumotlar keltirilgan. Ushbu texnologiyani O'zbekiston sharoitida qishloq va suv xo'jaligi ishlab chiqarishida qo'llash va maxalliy sharoitda ishlab chiqarilishini yo'lga qo'yish zarurati mavjudligi to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: yomg'irlatib sug'orish qurilmasi; sprinklerlar; sug'oriladigan maydon; sug'orish meyyorlari; purkagichlar; suv bosimi; suv manbai.

Kirish. Markaziy aylanma (pivot) sug'orish tizimidan murakkab relefli tekisliklarda ekin maydoni sifatida foydalanishni tashkil etishda ushbu texnologiyadan samarali foydalanish mumkinligi o'z isbotini topgan. Ayniqsa, ushbu texnologiyadan foydalanish Amerika Qo'shma Shtatlari bo'ylab sug'orishning eng tez keng tarqalgan shakli bo'lib hisoblanadi. 2012- yilda AQShda Fermer va Rancho sug'orish maydonlarini purkagich, gravitatsiya va tomchilatib sug'orish tizimlari bilan sug'oriladigan yerlar miqdori AQShning barcha shtatlarida keng qo'llanilganligi aniqlangan. Nebraskadagi yer maydonlari markaziy yomg'irlatib burilishlar bilan sug'oriladi. 2012- yilda Nebraskada tomchilatib sug'orilgan yerlar juda ozchilikni tashkil etgan. AQSh purkagichlar bilan sug'oriladigan yerlar foizi Nebraskadagi markaziy yomg'irlatib burilishlar bilan sug'oriladigan yerlar foizga teng bo'lgan. Kolorado, Nyu-Meksiko va Vayoming yerlari Rokki tog'larining g'arbiy yon bag'irlaridagi suvlar bilan sug'orishni o'z ichiga oladi. Bu yerda katta yer usti suvlari loyihalari fermalarni gravitatsiyaviy sug'orish uchun suv bilan ta'minlaydi. Sprinklerlar bilan sug'oriladigan yerlar ulushi Kolorado, Nyu-Meksiko va Vayomingning sharqiy tekisliklaridagi Nebraskadagiga o'xshaydi. Ushbu yerlardagi tekisliklarning deyarli barchasi yomg'irlatib sug'oriladigan yerlar toifasiga kiritilgan [1,2].

Yomg'irlatib sug'orish ekinlarni sun'iy yomg'ir hosil qilish asosida sug'orishga mo'ljallangan sug'orish usuli bo'lib hisoblanadi. Yomg'irlatib sug'orish suv yetkazib beruvchi va yomg'irlatuvchi maxsus injenerlik qurilmalari yordamida amalga oshiriladi. Yomg'irlatib sug'orishda sun'iy hosil qilinayotgan yomg'irning jadalligi (intensivligi) sug'orilayotgan dala tuprog'ining nam shimish qobiliyatiga yaqin (kamroq) yoki unga teng bo'lishi

lozim. Yomg'ilatib sug'orilganda dalada ko'lmak va suv oqimlari hosil bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi, aks holda yomg'irlatib sug'orishning egatlab sug'orishdan farqi bo'lmaydi. Yomg'irning jadalligi bir minut davomida sepilgan yomg'ir miqdori (mm/min) bilan o'lchanadi [1].

Yomg'irlatib sug'orishning samarasi sun'iy yomg'ir, tomchilarining o'lchamlariga to'liq bog'liq bo'ladi. Yomg'irlatib sug'orishda yomg'ir tomchilari qanchalik mayda bo'lsa sug'orish shunchalik sifatli bo'ladi, ya'ni mayda tomchili yomg'irlatib sug'orishda tuproq yaxshi namlanadi, unda ko'lmaklar va suv oqimlari yuzaga kelmaydi, tuproq qotib qolmaydi. O'lchami 2 mm dan katta bo'lgan yomg'ir tomchilarida tuproqning qattiq zichlanishi yuz beradi. Shuning uchun yomg'ir tomchilarining o'lchamlarini 1-2 mm kattalikda bo'lishi tavsiya etiladi.

Yomg'irlatishni to'xtatmay (tinimsiz) olib borilganda ko'p hollarda tuproqda ko'lmaklar hosil bo'lishi kuzatiladi. Bu holatni oldini olish uchun yomg'irlatgichlarni impulsli tipini, aylanib suv sepadigan turini qo'llash tavsiya etiladi. O'z o'qi atrofida aylanib suvni uzib-uzib sepadigan yomg'irlatgichlar eng ko'p tarqalgan yomg'irlatgichlar sanaladi.

Yomg'irlatib sug'orishning tipini ekin turiga qarab to'g'ri qo'llash muhim ahamiyatga egaligi o'z isbotini topgan. Katta dalalarda keng yelkali yomg'irlatish uskunalaridan foydalanish, kichik maydonli dalalarda statsionar tipidagi yomg'irlatgich qurilmalarini ishlatish yaxshi samara beradi. Oxirgi yillarda mamlakatimiz sharoitida yomg'irlatib sug'orish tizimlarini rivojlantirishga, ayniqsa, kuzgi g'alla maydonlarida yomg'irlatib sug'orish tizimlarini keng joriy qilishga qiziqish kuchaymoqda. Bu borada statsionar tipdagi mahalliy sharoitga moslashtirilgan yomg'irlatib sug'orish uskunalarini qo'llashga alohida ahamiyat berilmoqda.

Jumladan, kuzgi bug'doy va dalaga yoyib ekiladigan ozuqa ekinlarini parvarishlashda yomg'irlatib sug'orish qurilmalaridan foydalanish suv taqchilligi sharoitida ekinlardan kafolatli ko'zlangan hosilni olish imkoniyatlarini yaratishi mumkin. Kerakli ko'krak hajmini sprinkler tushirishni hisoblashdan keyin aniqlash mumkin. Sprinkler uchun mavjud bo'lgan bosim ko'krak hajmini tanlash uchun aniqlanishi kerak. Agar bosim regulyatorlari ishlatilsa, mavjud bosim odatda regulyatorning bosim darajasidir. Agar regulyatorlar ishlatilmasa, sprinkler taqsimlashdagi bosim belgilangan joyda aniqlanishi kerak.

1-rasm. Sprinklerlarni joylasuvi va ishlash printsipini tushuntirish.

Sprinkler asosan suvni sepish uchun zarur bo'lgan tushirishni aniqlash uchun foydalaniladigan ma'lumotlar markaziy burilish yo'nalishi bo'ylab amalga oshiriladi. Truba diametri tushirishga sepkichlarga ta'sir qiladi. Aslida, tushirish sepilish diametrining kvadratiga bog'liq. Masalan, 40 psi bosimdagi 1/8 dyuymli nozul uchun tushirish 2,8 gpm ni tashkil qiladi. 1/4 dyuymli nozuldan tushirish 40 psi bosimda 11,2 gpm ni tashkil qiladi. Shuning uchun, ko'krak diametri ikki baravar oshirilsa, to'rt baravar ko'p oqim olinadi. Bosimning ta'siri ko'krak diametridan kamroq ahamiyatga ega; aslida, tushirish bosimning kvadrat ildizi sifatida o'zgaradi. 1/4 dyuymli nozuldan 20 psi da 7,96 gpm ni, 40 psi da esa 11,2 gpmni tashkil qiladi. Chiqarishning nisbati 1/4 ni tashkil qiladi, shuning uchun bosimni ikki baravar oshirish esa oqimni 40% ga oshadi [3,4]. Maxalliy sharoitda sprinklerlarning asosan quyidagi ko'rinish va tuzilishga ega bo'lgan variantlari ko'p qo'llanilmoqda (2-rasm).

2-rasm. Maxalliy sharoitda qo'llanilib kelinayotgan sprinklerlarning umumiy ko'rinishi. (shlanga ulovchi rezbali birikma, shlang, yuk, kranik, sepkich va tarqatkich).

Yomg'rlatib sugorishda o'simlikning suvg'orish me'yori quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$m_n = 100 \cdot \gamma \cdot A(\omega_1 - \omega_2), \quad m^3 / ga \quad (1)$$

Bunda: h – tuproq qatlaminin hisobiy chuqurligi, m;

γ - tuproqning hajmiy massasi, t/m³;

A - namlanish maydoni, m²;

ω_1 - absolyut quruq tuproq massasidagi kichik (namlik sig'imi) namlanish hajmi, %;

ω_2 - tuproqni maqmul namlanishining pastki (quyi) chegarasiga to'g'ri keladigan sug'orishdan oldingi namlik, m^3 ;
 Yomg'ratib sug'orish davomiyligi quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$t = \frac{m_n}{E} \cdot q \cdot n, \text{ soat} \quad (2)$$

Bunda: m_n - yomg'ratib sug'orish me'yori, m^3/ga ;
 $E=0,96-0,98$; E – suvdan foydalanish ko'rsatkichi;
 q – springerlarning (tomizgichlarning) suv sarfi, l/s;
 n – 1 ga to'g'ri keladigan springerlar (tomizgich) soni, dona.

Bir vaqtning o'zida yomg'ratib sug'oriladigan maydon (ga) sug'orish oralig'ining minimal davri qiymatlari bo'yicha aniqlash,

$$A = \frac{S}{\Delta t_{\min}}, \text{ ga} \quad (3)$$

Bunda: S - modul (sug'oriladigan) uchastkaning maydoni, ga;
 Δt_{\min} - sug'orish oralig'ining minimal davri, sutka.

Sprinklerlarning sepish oralig'i (L_{sep}) va sepish diametri (D_{sep}) shunday tanlanishi kerakki $L_{sep} = D_{sep}$ shu holat ta'minlansa o'simliklarga suv berish bir xilligi ta'minlanadi va tuproqning mexanik tarkibi va o'simlikning suvga bo'lgan talabidan keleb chiqib pivotli sug'orish mashinasini to'xtash vaqti va yurish oralig'i to'g'ri tanlanishi talab etiladi. Shuningdek sepkichlar oralig'i bir xil, va ularni tayanch gildiraklar orqali harakatlanishi har xil tanlanadi, y'ani boshlang'ich sepkichlar bilan oxirgi sepkichlar orasidagi harakat bir-birina 10 martagacha farq qiladi. Bu jarayondagi harakatlanish esa o'simliklarni suv bilan bir xil ta'minlanishiga erishilishini ta'minlash uchun xizmat qiladi (3-rasm).

a).

b).

1-suv manbai; 2-filtr; 3-so'ruvchi truba; 4-nasos; 5-dvigatel; 6-elektr panel, 7-monometr, 8-bosm trubasi; 9-gidritsikli; 10-chiqaruvchi klapan; 11-vadvishka; 12-trubalar tayanchi; 13-tizimni aylantirish tayanchi; 14-suv uzatuvchi truba; 15-suv taqsimlovchi truba; 16-suv sepkichlar; 17-tayanch g'ildirak; 18-dvigatel, 19-boshqaruv paneli; yondan ko'rinish (a) ustdan ko'rinish (b).

3-rasm. Yomg'irlatib sug'orish qurilmasining tuzilishi va sprinklarning sepush oralig'i (L_{sep}) va sepush diametri (D_{sep}).

Ushbu texnologiya asosida hozirgi vaqtda Jizzax viloyati Zomin tumanidagi Dashtobod shahri yaqinida faoliyat yuritayotgan chorvachilikka ixtisoslashgan "Jizzax organik" chorvachilik klasterida yomg'irlatib sug'orishning "Keng qamrovli" (CENTER PIVOT) tizimi orqali sug'orish yo'lga qo'yilgan. 600 gektar beda maydonlari ushbu klaster texnologiya orqali sug'orilmoqda. Umumiy hisobda 3 ta ob'ektda 1300 gektar maydonga 23 ta yomg'irlatib sug'orish texnologiyalari mavjud. Joriy yil umumiy hisobda 60-70%gacha suv tejaldi. Ushbu o'rnatilgan texnologiya 405 metrlik bo'lib, sekundiga 82 litr suv sarflaydi. Har bir purkagichlar orasi 50 sm.dan 1 metrgacha bo'ladi, shunga qarab suv sarfi ortib boraveradi. Ushbu texnologiya kompyuterlashtirilgan yerning namligi hisobga olingan holda, suv miqdori belgilanadi [.]. Afzalliklari: suv tejalishi – 35-40 % gacha, qo'l mehnati (suvchilarga bo'lgan talab) 90 % gacha, mineral o'g'itlar 25-30 % gacha tejiladi, foydalanish muddati – 15-20 yil. Import/eksport: AQSH, Turkiya, Ispaniya va Xitoydan import qilinadi, 2022 yilda 1 ta mahalliy ishlab chiqaruvchi korxonaga ishga tushirilgan,

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Derrel Martin, William Kranz, Tyler Smith, Suat Irmak, Charles Burr, Ron Yoder Department of Biological Systems Engineering University of Nebraska-Lincoln Lincoln, NE 68583-0726 402-472-1586 February 2017.
2. Mamatov S.A., Gaffarov S.F. "Ekinlarni yetishtirishda yomg'irlatib sug'orish tizimlarini qo'llash bo'yicha tavsiyalar". Toshkent 2015. 1-16 b.

3. F.Jo'rayev, Sh.Shodiyev, I.Tursunov, E.O'rinov. Yomg'irlatib sug'orish (pivot) qurilmasining konstruksiyasi va sanoat namunasini mahalliy sharoitda ishlab chiqarish. №6. 2023 AGRO ILM – O'ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO'JALIGI.
4. Jurayev F.O'., O'rinov E.F. Mahalliy sharoitda yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini tashkil etishning ayrim amaliy asoslari "Tabiiy resurslardan samarali foydalanishda agroekotizimlar barqarorligining dolzarb muammolari" mavzusidagi xalqaro ilmiy – amaliy anjumani maqolalar to'plami 5-6 dekabr 2023 yil. Buxoro – 2023. 223-229 b.
5. F.O'Jo'rayev, B.A.Jalliyev, Z.Z.Qodirov, SH.B.Shodiyev, SH.A.Isroilov. Markazlashgan yomg'irlatib sug'orish (pivot) tizimini ishlab chiqarishga joriy etish. «Suv xo'jaligini barqaror rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarning ahamiyati» mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnikaviy anjumanini •Buxoro-2023 yil, 30-31 Mart. 85-89 b.
6. F.Jo'rayev, A.Panoyev, A.Jo'rayev, Q.Omonov, Sh.Shodiyev, I.Tursunov, E.O'rinov. O'zR. Ixtiro IAP 2023 0270 "Ymg'irlatib sug'orish (Pivot) qurilmasining konstruksiyasini ishlab chiqish". Toshkent 2023 y.
7. <https://aniq.uz/uz/yangiliklar/jizzaxda-qullanilayotgan-yomg'irlatib-sug'orish-texnologiyasining-afzalliklari-nimada>.
8. <https://yuz.uz/uz/news/karmanada-2200-gektar-erda-tomchilatib-va-yomg'irlatib-sug'orish-texnologiyasi-ornatiladi>.
9. <https://www.youtube.com/watch?v=ZLwus8ghib0>
10. J.Sh.Fazliyev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
11. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
12. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
13. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
14. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
15. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
16. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука,(7-3),71-73.
17. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
18. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. Academia Repository, 4(10), 142-145.

19. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
20. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. IMRAS, 7(2), 34-38.
21. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 3(8), 30-32.
22. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. Экономика и социум, (10-2 (101)), 167-169.
23. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. E Conference Zone, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
24. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy uylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In Эффе́ктивность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция (pp. 25-26).
25. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). TO STUDY THE EFFECT OF THE MESH SURFACE ON THE SEED COTTON DURING THE SEPARATION OF COTTON FROM THE AIR STREAM. In Эффе́ктивность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 121-122).
26. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In Эффе́ктивность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 119-121).
27. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
28. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
29. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G‘O‘ZA O‘SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG‘ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
30. Sattorovich, S. U., & Qobil o‘g‘li, S. F. (2022). BUG ‘DOY O ‘SIMLIGI VA DONINING XALQ XO ‘JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
31. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO‘RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA‘SIRI. Uz-Conferences, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
32. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(24), 157-160.
33. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).
34. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.